

№3
27.06.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

GEOMETRIYA DARSLARIDA STEREOMETRIK MASALALARNI YECHISH METODIKASI

To'xtasinova Nafisa Imomovna

Farg'ona davlat universiteti Matematika kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Nafaqat stereometrik masalalar balki geometriya kursining barcha bo'limlarida keltirilgan tabiiy, amaliy va yasashga doir masalalarni yechilish jarayoni alohida usullarni talab etadi. Stereometrik masalalarni yechilishini optimal metodini topib o'rgatish bilan o'quvchilarda bu masala yuzasidan qo'shimcha tushunmovchilik va savollarni kelib chiqmasligiga asos bo'ladi. Maqolada keltirilgan fikr va tavsiyalar aynan yuqoridagi masala doirasidai.

Kalit so'zlar: stereometrik masala, koordinata-vektor, metodika, piramida, koordinatalar sistemasi, fazoviy tasavvur.

METHODS OF SOLVING STEREOMETRIC PROBLEMS IN GEOMETRY LESSONS

Tokhtasinova Nafisa Imomovna

Teacher of the Department of Mathematics of Fergana State University

Abstract: The process of solving not only stereometric problems, but also applied, practical and constructional problems presented in all sections of the geometry course requires special methods. By finding and teaching the optimal method of solving stereometric problems, it is the basis for students not to have additional misunderstandings and questions regarding this issue. The opinions and recommendations presented in the article are related to the above issue

Keywords: stereometric problem, coordinate-vector, methodology, pyramid, coordinate system, spatial imagination

Stereometrik masalalarni koordinata-vektor usulida yechish metodikasiga o'tayotib, biz o'quvchilarni stereometrik masalalarni yechishning bu usulini o'rgatishda umumiy metodik yo'llarni ko'rsatib berishimiz zarur.

O'quvchilar stereometrik masalalarni yechishda koordinata-vektor usulini qo'llanishlaridagi o'quv faoliyatlari algoritmini yana bir bor ifodalaymiz.

1. Echlarni koordinatalar sistemasini kiritishdan boshlaymiz.

Koordinatalar sistemasini tanlashda ushbu ko'rsatmalarni berish mumkin:

-agar masala shartida kub, to'g'ri burchakli parallelopiped, muntazam to'rtburchakli piramida berilgan bo'lsa, u holda koordinatalari sistemasi boshini asosning uchlaridan biriga yoki asos diagonallarining kesishish nuqtasiga joylashtirish maqsadga muvofiqdir;

-agar muntazam uchburchakli piramida berilgan bo'lsa, u holda koordinatalar boshini asosga tashqi chizilgan aylana markaziga joylashtirish maqsadga muvofiqdir;

-ixtiyoriy uchburchakli piramida bo'lgan holda koordinatalar boshini asos balandligining asos tomoni bilan kesishgan nuqtasiga joylashtirish, x o'qni asos tomoni bo'yicha, y o'qni esa asos balandligi bo'yicha yo'naltirish maqsadga muvofiqdir;

-masala shartida uch yoqli burchak berilgan holda koordinatalar boshini uch yoqli burchakning uchiga joylashtirish, x va y o'qlarni uch yoqli burchak tekisliklarida joylashtirish, z o'qni burchak tomoni bo'yicha joylashtirish mumkin.

To'g'ri burchakli koordinatalar sistemasini tanlab, masala shartiga muvofiq ravishda yechim uchun zaruriy nuqtalarning koordinatalarini aniqlash lozim. Masala shartiga mos vektor munosabatni tuzishda ishtirok etadigan vektorlarni muhokamaga kiritamiz. Bir vektorni boshqa vektorlar bilan ifodalab, masala shartida berilgan geometrik shakllarning xossalariidan foydalanish lozim

Masalalarni vektorlar vositasida yechishda vektor ifodalarni almashtirish o'quvlari:

1. Vektorlarni ikki yoki undan ortiq vektorlarning yig'indisi, ikki vektorning ayirmasi ko'rinishida va h.k. ifodalash o'quvlari zarurdir;

2. Asosiy vektor munosabatga kiruvchi vektorlarning koordinatalarini hisoblash va vektor munosabatlarni koordinatalarda ifodalash lozim;

3. Olingan natijani geometrik talqinini berish lozim.

Stereometriyani o'rganish maqsadlaridan biri o'quvchilarning fazoviy tassavurlarini rivojlantirishdan iboratligini unutmaslik lozim.

Masalalarni koordinata-vektor usulida yechish o'quvchilarga ko'rgazmalilikdan abstrakt hisoblashlarga o'tish va aksincha o'tish – olingan analitik ifodani geometrik talqin etish imkonini beradi. Bu esa stereometrik masalalarni koordinata-vektor usulida yechish o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini shakllantiradi deb aytish imkonini beradi.

Biz “Ko'pyoqlar” mavzusi bo'yicha masalalarni yechishni ko'rib chiqamiz buning sababi juda oddiy, bu mavzu “Fazoda dekart koordinatalari va vektorlar” mavzusidan bevosita keyin keladi va eng asosiy, bu bo'limda qaraladigan masalalar koordinata-vektor usulida juda muvaffaqiyat bilan yechiladi. O'rta maktab geometriya kursida ko'pyoqlar prizma va piramida qaraladi (va qat'iy ta'riflanadi). Amaldagi dasturda bu mavzuni o'rganishga 18 soat ajratilgan. Masalalar ushbu ketma-ketlikda qaraladi:

1. Ikki yoqli burchaklar, ko'pyoqlar. Ko'pyoqlar prizma.
2. Ko'pyoqlar kesimlari. Prizmalarning sirtlari va kesimlari yuzlari.
3. Parallelopipedlar. To'g'ri burchakli parallelopipedlar. Kub.

4. Piramidalar. Muntazam piramidalar.
5. Piramida sirlari yuzlari.
6. Kesik piramidalar.
7. Muntazam ko'pyoqlar.

“Ko'pyoqlar” mavzusining mazkur bo'limlari bo'yicha masalalarni tanlashda va bu masalalar tizimini tuzishda koordinata-vektor usuli bilan boshqa usullarga qaraganda oqilona yechiladigan masalalarga aloxida e'tibor berildi.

Quyidagi koordinata-vektor usulida yechiladigan stereometrik masalalar tizimi “Ko'pyoqlar” bo'limi mavzularini o'rganish ketma-ketligiga mos keladi.

1. “Ikki yoqli va ko'pyoqli burchaklar” mavzusi bo'yicha masalalarni koordinata-vektor usulida yechishga oid misollar ko'ramiz.

1-masala. Uchyoqli burchakning ikkita tekis burchagi kattaliklari berilgan: $\angle AOB = \alpha$, $\angle AOC = \beta$. Agar uchinchi tekis burchakka qarama-qarshi burchak bo'lsa, uni toping.

Yechish: 1. To'g'ri burchakli koordinatalar sistemasini bunday tanlaymiz: koordinatalar boshini uch yoqli burchakning O uchi bilan ustma-ust tushiramiz, x o'qni AOC tekislikda, y o'qni AOB tekislikda, z o'qni tekis burchak qirrasini bo'yicha yo'naltiramiz. (1-rasm).

Qirralarda har birining uzunligi 1 bo'lgan OA_1 , OB_1 va OC_1 kesmalar qo'yyamiz. U holda A_1, B_1, C_1 nuqtalarning koordinatalari $A_1(0;0;1)$, $B_1(0; \sin\alpha; \cos\alpha)$, $C_1(\sin\beta; 0; \cos\beta)$ bo'ladi.

2. Biz BOC tekis burchakni topishimiz kerak, buning uchun muhokamada va vektorlarni kiritamiz (1-rasm), u holda bizga kerakli burchak ushbu munosabatdan topiladi:

$$\cos(\angle BOC) = \frac{\overline{OB_1} \cdot \overline{OC_1}}{|\overline{OB_1}| \cdot |\overline{OC_1}|}.$$

3. Bu vektor munosabatga kiruvchi vektorlarning koordinatalarini topamiz:

$$\overline{OB_1}(0; \sin\alpha; \cos\alpha) \text{ va } \overline{OC_1}(\sin\beta; 0; \cos\beta).$$

Bularni asosiy munosabatga qo'yamiz:

$$\cos(\angle BOC) = \frac{(0; \sin\alpha; \cos\alpha) \cdot (\sin\beta; 0; \cos\beta)}{1 \cdot 1} = \cos\alpha \cdot \cos\beta$$

4. Shunday qilib, BOC tekis burchak kattaligi

$$\arccos(\cos\alpha \cos\beta)$$

ga teng.

Bu yechishning o'zi sodda va qisqa bo'lib, qiyinchilik koordinata sistemasini tanlashda yuzaga keladi.

1-masalani boshqacha yechish usulini boshqa koordinatalar sistemasini tanlash bilan ko'rib chiqamiz.

Ечиш: Координаталар системасини танлаш учун бошқача йўл тутамиз. AO нуқта тегишли A_1 нуқта орқали OA_1 қиррага перпендикуляр

$A_1B_1C_1$ текислик ўтказамиз, бундан B_1 ва C_1 – бу текисликнинг мос равишда OB ва OC қирралар билан кесилиш нуқталари. OA иккиёқли тўғри бурчак бўлганлиги учун тўғри бурчакли координаталар системасини бундай киритамиз: A_1O , бу x ўқи, AB_1 , бу y ўқи, A_1C_1 – бу z ўқи (6-расм). $OA_1=1$ деб оламиз ва A_1, B_1, C_1 нуқталарнинг координаталарини аниқлаймиз:

1-rasm

Yechish: Koordinatalar sistemasini tanlash uchun boshqacha yoʻl tutamiz. AO nuqta tegishli A_1 nuqta orqali OA_1 qirraga perpendikulyar A_1B_1 tekislik oʻtkazamiz, bundan B_1 va C_1 – bu tekislikning mos ravishda OB va OC qirralar bilan kesishish nuqtalari. OA ikkiyoqli toʻgʻri burchak boʻlganligi uchun toʻgʻri burchakli koordinatalar sistemasini bunday kiritamiz: A_1O , bu x oʻqi, AB_1 , bu y oʻqi, A_1C_1 – bu z oʻqi (6-rasm). $OA_1=1$ deb olamiz va A_1, B_1, C_1 nuqtalarning koordinatalarini aniqlaymiz:

$$A_1(1;0;0), B_1(0; \operatorname{tg} \alpha; 0), C_1(0;0; \operatorname{tg} \beta).$$

Масала BOC бурчакни топишга келтириганлиги учун муҳокамага $\overline{OB_1}$ ва $\overline{OC_1}$ векторларни киритамиз, у ҳолда ечиш

Масала BOC бурчакни топишга келтириганлиги учун муҳокамага $\overline{OB_1}$ ва $\overline{OC_1}$ векторларни киритамиз, у ҳолда ечиш

$$\cos(\angle BOC) = \frac{\overline{OB_1} \cdot \overline{OC_1}}{|\overline{OB_1}| \cdot |\overline{OC_1}|}$$

munosabatdan topiladi.

2-расм

3. Bu munosabatga kiruvchi vektorlarning koordinatalarini topamiz:

$$\overline{OB_1} = \overline{A_1B_1} - \overline{A_1O};$$

$$\overline{OB_1}(-1; tg\alpha; 0);$$

$$\overline{OC_1} = \overline{A_1C_1} - \overline{A_1O};$$

$$\overline{OC_1}(-1; 0; -tg\beta)$$

3-расм

Bu vektorlar koordinatalarining qiymatlarini asosiy vektor munosabatga qo'yib, topamiz:

$$\cos(\angle BOC) = \frac{1}{\frac{1}{\cos \alpha} \cdot \frac{1}{\cos \beta}} = \cos \alpha \cdot \cos \beta$$

$$\angle BOC = \arccos(\cos \alpha \cos \beta)$$

4. Shunday qilib, izlanayotgan tekis burchak

$$\arccos(\cos \alpha \cos \beta)$$

ga teng .

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Farhodovich, T. X. D. (2023). Boshlang 'ich sinf o 'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishning psixologik va pedagogik jihatlari. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 337-341.
2. Tukhtasinov, D. (2018). Development of logical thinking of pupils of 5-9th grades in the lessons of mathematics. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych*, 209(22), 586-587.
3. Farkhodovich, T. D. (2022). The Problem of Forming Interpersonal Tolerance in Future Teachers. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 2(4), 12-15.
4. To'xtasinov, D. F. (2018). Didactic Bases Of Development Of Logical Thinking In Schoolchildren. *Central Asian Journal of Education*, 2(1), 68-74.
5. Dadakhon, T. (2022). Factors that Review Students' Imagination in the Educational Process. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 551-557.
6. Dadakhon, T., & Sabohat, A. (2022). Developing Creative Thinking through Primary School Students Solving Problems. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 71-76.
7. Farkhodovich, T. D. kizi, DMS., & kizi, AU.Y.(2022). Critical Thinking in Assessing Students. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 267-271.
8. Yusupova, A. K., & Tokhtasinova, N. I. (2022). Typical Mistakes Of Students In Analytical Geometry And Diagnostics Of The Causes Of Errors. *Current Research Journal Of Pedagogics*, 3(01), 1-8.
- 9 To'xtasinova, N. I. (2019). Psevdoqovariq sohalar va ularning xossalari. *FarDU ilmiy xabarlar*, 1(2), 111-112.
10. Sayfutdinovna, A. B., Farkhadovich, T. D., & Imomovna, T. N. (2021). Methodology Of Developing Logical Thinking In The Process Of Teaching Mathematics In Grades 5-9 Students Ways To Apply In Practice The Didactic Complex Of Conditions For The Development Of

- Logical Thinking Of Students In Mathematics Lessons. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 948-962.
11. Yusupova, A. K., & To'xtasinova, N. I. (2022). Developing Mathematical Intuition in Students. *International Journal of Culture and Modernity*, 495-499.
 12. Akbarova, S., & To'xtasinova, N. (2022). Ikkinchi tartibli egri chiziq giperbolaning ajoyib xossalari va ularni masalalar yechishga tadbiqu. *Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal*, 2(11), 424-430.
 13. Nishonboyev, A. S., Akbarova, S. X., & Tuhtasinova, N. I. (2023). Teaching Students Independent Thinking in the Process of Teaching Mathematics in the System of Continuing Education. *European journal of innovation in nonformal education*, 3(3), 9-11.
 14. To'xtasinova, N. I., & Mirzaabdullayev, I. (2023). Qutb koordinatalar sistemasida uchburchak yuzini hisoblashni matematik modeli. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 518–522. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2184>
 15. To'xtasinov, D. F., & Abdupattoyeva, D. A. qizi. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining geometrik tasavvurini shakllantirishda foydalaniladigan metodlar. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 771–773. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2227>
 16. To'xtasinov, D. F., Gafurova, M. A., & Abdullayeva, S. H. qizi. (2023). Boshlang'ich sinfda ijodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik asoslari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 729–733. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2220>